

УДК 159; 37.06

ДЕВИАНТНЫЙ ПОДРОСТОК**DEVIANT TEENAGER**

©Бочкарникова Э. Г.,

*Московский государственный психолого-педагогический университет; Школа №547,**г. Москва, Россия, ehd3397@yandex.ru*

©Bochkarnikova E.,

*Moscow State University of Psychology, Education;**School no. 547,**Moscow, Russia, ehd3397@yandex.ru*

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию девиантного поведения подростков с применением метода анализа литературы. В результате проведенных исследований, мы пришли к следующему выводу: подростки, как особая возрастная группа, в период трансформации от детства к зрелости сталкивается с рядом проблем. В этот период происходят изменения в эмоциональной, физической, умственной сферах, психика и организм проходят через сложный этап своего развития. В силу сложности своего развития и возрастных особенностей у подростка могут возникать объективные предпосылки трудновоспитуемости. Они выражаются, в том числе, и в виде девиантного поведения. То есть поведения, отклоняющегося от социальных норм и причиняющего реальный ущерб личности и обществу. В связи с этим, возникает острая необходимость в профилактике и коррекции девиантного поведения.

Abstract. Adolescents as a special age group, in the period of transformation from childhood to adulthood, face a number of problems. In this period, there are changes in the emotional, physical, mental spheres, the psyche and the body go through a difficult stage of their development. Due to the complexity of their development and age characteristics, the adolescent may have objective reasons for difficulty in coping. They are expressed also in the form of deviant behavior. That is, behavior that deviates from social norms and causes real damage to the individual and society. In this regard, there is an urgent need in the prevention and correction of deviant behavior

Ключевые слова: девиантный подросток, поведение, антисоциальный.

Keywords: deviant teenager, behavior, anti-social.

Девиантное поведение — это специфический способ закрепления, усвоения и передачи и проявления ценностного отношения личности к обществу, подкреплённый мотивацией, которая направлена на изменение социальных норм и ожиданий. Девиантный подросток может поступать плохо, потому что его группа сверстников оценивает такое поведение, как абсолютно нормальное. Часто девиантное поведение у подростков характеризуется сложным антисоциальным поведением. Легкая форма девиантного поведения выражается у молодых людей в нежелании соблюдать требования дисциплины, в грубом отношении к окружающим, частных вспышках агрессии и гнева.

В зависимости от степени вреда причиняемого личности, группе или обществу и от типа нарушаемых норм различаются виды девиантного поведения у подростков:

1. Деструктивное поведение, когда вред причиняется только самой личности, может выражаться в виде мазохизма, конформизма, накопительства и так далее.

2. Асоциальное поведение, причиняет вред как личности, так и окружающей общности: алкоголизм, наркомания, самоубийство и др.

3. Противоправное поведение — это нарушение моральных и правовых норм: грабеж, убийство и другие преступления.

Девиантное поведение подростка может проявляться не всегда, например, только в школе или только дома. Бывает, что с учителями и одноклассниками подросток ведет себя в рамках социально приемлемых норм, но стоит ему переступить порог своего дома или школы, как он кардинально меняет свое поведение. За пределами данных социальных пространств он отрицает авторитет родителей и педагогов и ведет себя хамским образом. Может доходить даже до воровства и умышленного повреждения чужого имущества. Расстройство поведения характеризуется агрессией к людям и животным, борьбой, жестокостью, воровством, порчей имущества, прогулами, угрозами другим. Вполне возможно, что подросток совершенно здоров, но испытывает трудности, которые связаны с давлением сверстников, половым созреванием и другими причинами.

Девиантное поведение может проявляться в различных действиях таких как: беспорядочное поведение, постоянное отсутствие в школе, ложь, вымогательство, высмеивание более слабых сверстников или младших по возрасту подростков. [1, с. 83] Более того, появляются и развиваются такие вредные привычки как, курение, употребление алкоголя и наркотиков, ранняя половая жизнь, все это также является проявлением девиантного поведения подростков.

При рассмотрении вопроса проявления девиации у подростков важным становится рассмотреть каким образом сексуальная активность подростков связана с другими видами подросткового поведения, в том числе с девиантным. Рассмотрим два различных, но взаимосвязанных вопроса: во-первых, насколько схожи или отличаются теоретические перспективы и эмпирические результаты, которые были связаны с исследованиями подростковой сексуальности по сравнению с теми, которые связаны с другими видами подросткового поведения? Во-вторых, в какой степени сексуальная активность подростков связана с определенными проблемами подросткового поведения, такими как употребление наркотиков, алкоголя и сигарет или поведение правонарушителей, или с другими видами деятельности подростка, такими как работа в школе или занятость?

Эти вопросы имеют несколько важных политических и теоретических последствий. Во-первых, если несколько видов поведения подростков, как правило, сочетаются вместе и имеют схожие корреляты и предпосылки, а затем разрабатываются отдельные мероприятия для каждого конкретного поведения, это может быть неэффективным. Во-вторых, рассматривая каждое поведение в отрыве от других, происхождение каждого может быть ограничено. [2, с. 226] В рассматриваемом возрасте многие специфические виды поведения происходят впервые — употребление наркотиков, алкоголя и сигарет, инициирование сексуальной активности, уход из дома и начало работы.

Социальные и культурные нормы, запрещающие или откладывающие употребление наркотических веществ и алкоголя, правонарушения и сексуальный опыт, могут иметь значительные последствия для развития личности подростка и подверженности его девиаций в поведении. С точки зрения жизненного пути сроки и последовательность жизненных переходов будут влиять на последующий жизненный опыт. Это может быть связано с меньшим уровнем образования и высокой вероятностью проживания в нестабильной семье с плохими экономическими ресурсами. Например, с точки зрения жизненного цикла, проблема раннего полового акта заключается в том, что он находится вне времени и может препятствовать правильному и должному психологическому и социальному развитию подростка, а также может привести к деторождению, которое имеет пагубные последствия как для матери, так и для ребенка.

Все эти последствия девиантного поведения подростков отражаются не только на конкретной личности, но и на обществе в целом, так одной из важных проблем девиации

подростков в условиях современного быстроизменяющегося общества выступает проблема социально-педагогической поддержки детей с девиантным поведением. Доказана высокая научная и социальная роль проблемы девиантного поведения в многочисленных теоретических и прикладных исследованиях материи [4]. Проблема девиантного поведения является многофакторной проблемой, которая включает широкий круг девиантных подростков. Изучены физико-нравственное поведение, психофизическое состояние, уровень морально-этических качеств у девиантных подростков с целью решения задач формирования эксперимента и объективной оценки уровня воздействия специально отработанных форм, средств и методов спортивной рекреационной деятельности.

И что бы решать проблемы поддержки и помощи подросткам нужно ответить на вопрос: каковы же причины девиантного поведения? На самом деле их довольно много, но основным из них является отсутствие должного внимания к подростку и к его образованию. Ранее считалось, что девиантное поведение присуще только тем подросткам, которые воспитываются в так называемых неблагополучных семьях. Однако современные реалии таковы, что даже в самых благополучных семьях подростки могут чувствовать себя лишенными собственных прав - это и приводит к появлению девиантного поведения.

Учитывая социальную опасность проблематики возникает вопрос: можно ли избежать девиантного поведения подростков? Безусловно, однако стоит отметить, что это обязанность прежде всего семьи как первого социального института в жизни ребенка. Поэтому с самого рождения или даже еще раньше, стоит задумываться о конструктивных способах воспитания о том, как привить ребенку основу общепринятых норм и человеческих ценностей. В процессе воспитательной деятельности родителям необходимо достаточно строго, но при этом не оказывая давления, дать понять и продемонстрировать своему ребенку, как нужно вести себя в обществе и в семье. Профилактика девиантного поведения так же является важным элементом в воспитании полноценной личности, она предусматривает живое участие в жизни подростков, интерес к его делам. Однако подросток не должен чувствовать себя под давлением заботы и внимания родителей: в знак протеста он может начать совершать антисоциальные поступки, и эффект получится противоположный.

Следующим важным пунктом в профилактики разного рода антисоциального поведения у подростков является внимание к психологическим состояниям ребенка. Известно, что депрессия у подростков может привести к девиантному поведению. Она выражается в виде насилия, плохой посещаемости школы, плохих оценок, бегства, злоупотребления психоактивными веществами, расстройств пищеварительной системы, самоповреждения, опрометчивого поведения и самоубийства. Признаки и симптомы депрессии, по мнению HelpGuide, могут варьироваться от грусти и безнадежности, частых плачей, потери интереса к деятельности до усталости, чувства никчемности, ненужности и беспокойства. Если подросток испытывает эти симптомы, особенно в паре с девиантным поведением, то крайне срочно необходима помощь врача.

Но профилактика девиантного поведения является не только простое наблюдение и контроль со стороны родителей, она предполагает систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации, прежде всего научно обоснованные и одновременно предпринимаются действия, направленные на:

- профилактику или возможные физические, психологические или социокультурные негативные последствия у одного ребенка или несовершеннолетних из группы социального риска;
- поддержание нормального уровня жизни и здоровья ребенка;
- поддержку ребенка в достижении социальных целей и раскрытие его внутреннего потенциала [3, с. 306].

Исследование дополнительных методов и способов профилактики доказали существенную эффективность использования средств физической культуры и спорта в профилактике девиантного поведения подростков. Разработанные средства, педагогические

способы и методы способствовали заинтересованности в позитивных видах деятельности, повышению уровня двигательной готовности, снижению психического напряжения у девиантных подростков. Все это создает предпосылки для эффективной профилактической работы с девиантными детьми на последующих этапах возрастного развития. Проведенные исследования свидетельствуют о том, что физическая культура и спорт являются одними из ведущих составляющих профилактики отклонений, свидетельствующих о максимальном внедрении подростков в активную спортивную деятельность, а также овладении формами и направлениями пропаганды физической культуры и спорта.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что проблема девиантного поведения подростков достаточно широко представлена в научных исследованиях. Исследуемое понятие в сопоставлении или в сравнении рассматривается как отклоняющееся, делинквентное и асоциальное. В то же время существует позиция, которая объединяет исследователей в определении девиантного поведения как особенности отдельных психических процессов, как социально обусловленные качества личности, как вредные привычки и как низкая общая культура. Девиантное поведение подростков может проявляться в различных действиях от хамства и агрессии до совершения преступлений. Также девиантное поведение подростков приобретают различные формы такие как проступок, деятельность, образ жизни.

Список литературы:

1. Александрова Л. Ю. Отклонения как социально-педагогическая проблема. Чебоксары: Чувашский государственный пединститут, 2007. 83 с.
2. Королев Р. И., Русанов Д. Н. Педагогика коллективного воспитания // Человек: преступление и наказание. 2013. №1. С. 225–227.
3. Лихачев Б. Т. Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. институтов и слушателей ИПК и ФПК. М.: Прометей, 1992. 309 с.
4. Николаева А. А., Фролова Н. А., Шуметов В. Г. Статистический анализ установочных факторов социальной активности студенческой молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2009. №3. С. 64-70.

References:

1. Aleksandrova, L. Yu. (2007). Deviations as a socio-pedagogical problem. *Cheboksary: Chuvash State Pedagogical Institute*, 83
2. Korolev, R. I., & Rusanov, D. N. (2013). Pedagogy of collective education. *Man: crime and punishment*, (1). 225-227
3. Likhachev, B. T. (1992). Pedagogy: Textbook. allowance for students ped. institutes and students of IEC and FPK. *Moscow: Prometheus*, 309
4. Nikolaeva, A. A., Frolova, N. A., & Shumetov, V. G. (2009). Statistical analysis of the setting factors of social activity of student youth. *Srednerussky Vestnik Social Sciences*, (3). 64-70

*Работа поступила
в редакцию 28.01.2018 г.*

*Принята к публикации
02.02.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Бочкарникова Э. Г. Девиантный подросток // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 358-361. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/bochkarnikova> (дата обращения 15.03.2018).

Cite as (APA):

Bochkarnikova, E. (2018). Deviant teenager. *Bulletin of Science and Practice*, 4, (3), 358-361